

ECONOMIC SCIENCES

CHINA IS THE MAIN DRIVER OF THE GLOBAL OIL AND GAS MARKET

Saparbayev A.D.,

Doctor of Economics, Professor

Zhai Xuan

PhD student,

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty

КИТАЙ – ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА

Сапарбаев А.Д.

доктор экономических наук, профессор

Чжай Сюань

докторант,

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г.Алматы

Abstract

China occupies an important position in the global energy landscape. After reforms and openness, especially after joining the World Trade Organization (WTO), China's energy status has improved significantly. China has become the world's largest producer and consumer of energy and has replaced developed countries as the world's largest importer of oil and gas. China has become one of the most important sectors in the global energy landscape. This article mainly talks about China's demand for oil and gas, as well as its stimulation of energy consumption.

Аннотация

Китай занимает важное положение в мировом энергетическом ландшафте. После реформ и открытости, особенно после вступления во Всемирную торговую организацию, энергетический статус Китая значительно улучшился. Китай стал крупнейшим в мире производителем и потребителем энергии и заменил развитые страны, в качестве крупнейшего в мире импортера нефти и газа. Китай стал одним из наиболее важных секторов в глобальном энергетическом ландшафте. В этой статье в основном говорится о спросе Китая на нефть и газ, также его стимулировании потребления энергии.

Keywords: driver, oil, petroleum products, liquefied gas, diversification, energy consumption, terminal, export, import, security, market.

Ключевые слова: драйвер, нефть, нефтепродукты, сжиженный газ, диверсификация, энергетическое потребление, терминал, экспорт, импорт, безопасность, рынок.

Введение. С 1990-х годов быстрое развитие экономики Китая изменило ситуацию с энергоснабжением и спросом в Китае. Внешняя зависимость Китая от энергии продолжала расти, и в основном самодостаточная модель энергоснабжения и спроса больше не существует. Китай активно продвигает энергетическое сотрудничество на мировом энергетическом рынке.

В конце 1980-х Китай все еще был крупнейшим экспортером нефти за пределами ОПЕК, но с 1990-х годов устойчивое и быстрое экономическое развитие привело к резкому увеличению потребления нефти. В 1993 году объем импорта нефти превысил объем экспорта нефти и стал чистым импортером по количеству; в 1995 году объем импорта нефти превысил объем экспорта нефти и стал чистым импортером нефти по объему торговли нефтью. В 1996 году добыча нефти в Китае занимала пятое место в мире - 156 млн тонн, мощности по переработке сырой нефти достигли 230 млн тонн, а импорт нефти и нефтепродуктов составил 13,93 млн тонн, что эквивалентно 8% от общего по-

требления нефти в том году. В 2003 году общий чистый импорт нефти (включая сырую нефть, нефтепродукты и сжиженный газ) превысил 1 миллион, а чистый импорт нефти в Китай резко вырос за последние 10 лет.

Материалы и методы. На международном нефтегазовом рынке Китай в основном выступает в качестве крупнейшего в мире импортера нефти и природного газа: импорт нефти составил 438,9 миллиона тонн, а импорт природного газа - 121,5 миллиарда кубометров.

В целях содействия диверсификации каналов импорта энергоносителей и обеспечения энергетической безопасности нашей страны Китай открыл четыре основных энергетических канала:

1. Северо-восточный канал (Россия – Китай).

Нефтяной трубопровод из России в Китай, который был введен в эксплуатацию с 2010 года. Газовой трубопровод «Сила Сибири» поставит газ из Северо-восточного региона в регион Бохай.

2. Северо-западный канал (Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай).

Рис. 1 – Импорт нефти в США, Европу, Китай и Японию

Источник: BP world energy statistical review 2022

В нефтепровод Китай-Казахстан нефть поступает в основном с побережья Каспийского моря. Центральная азиатский газопровод проходит через центральный Узбекистан и южный Казахстан, поступает из Алашанькоу и соединен со второй линией газотранспортной системы «запад-восток».

С мая 2006 года по конец 2019 года по нефтепроводу Китай-Казахстан было транспортировано более 130 миллионов тонн сырой нефти в Китай. С момента открытия газопровода Китай—Центральная Азия в декабре 2009 года Туркменистан экспортировал в Китай более 300 миллиардов кубометров природного газа.

3. Южно-западный канал.

Строительство нефтепровода Китай-Мьянма снизит риск импорта сырой нефти из Китая, ослабит степень зависимости от Малаккского пролива, откроет новые каналы импорта нефти для Китая и дополнительно обеспечит безопасность поставок нефти в страну.

Китай является одной из первых стран в мире, которая начала разрабатывать и использовать газ. Во времена древней династии Западной Чжоу, трудовой народ заметил явление горения газа на воде, это самое раннее письменное свидетельство природного газа.

Развитие газового использования в Китае проходило три этапа: искусственный угольный газ, сжиженный углеводородный газ и природный газ. В 1949 году в Китае только девять городов имели газовые установки и в целом находились в состоянии технологической отсталости. С 1949 по 1980 год в Китае был построен ряд проектов по утилизации городского газа с использованием коксового

газа и газа, выделяемого заводом химических удобрений. С непрерывным развитием металлургии и нефтяной промышленности, газовая промышленность Китая также быстро развивалась. С 1980-х годов началось широкомасштабное использование сжиженного углеводородного газа в энергодефицитных регионах по южному побережью Китая, где экономика сильно развивается. Поставка природного газа из Шаньси в Пекин ознаменовал переход городского газа в новую эру.

Полученные результаты. Сегодня на азиатском рынке Китай считается одним из самых перспективных рынков потребления сжиженного углеводородного газа. За последние 5 лет объемы импорта сжиженного газа в Китай выросли с 12,08 млн тонн до 20,6 млн тонн. Такой прирост на китайском рынке получается из следующих сторон:

1. Применение энергетической политики «замена угля газом» в регионах массовых жителей и промышленности, чтобы улучшить ситуацию загрязнения в воздухе из-за использования угля.

2. Увеличение субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Сегодня в Китае уже есть более 160 тысяч автомобилей газового топлива и 560 газовых заправочных станций. Низкие цены на пропан-бутан и бюджетные стоимости газовой установки стимулируют процесс перевод автомобилей.

3. Увеличение мощностей отечественных заводов по глубокой переработке сжиженного углеводородного газа. Китайский установки для дегидрирования пропана обычно обеспечивают половину своих потребностей в пропане по срочным контрактам, а остальное – на спотовом рынке.

Рис. 2 – Использование сжиженных газов в Китае
Источник: Национальное бюро статистики КНР

Сжиженные газы в основном используются для конечных гражданских потребителей в коммерческих и промышленных областях и области пище и напитков, таких как сеть природного газа не покрывается. Смеси пропана-бутана также используются в химическом секторе, с добавлением бутена к изооктану для повышения октанового числа.

В последние годы, с непрерывным увеличением мощностей отечественных заводов по глубокой переработке сжиженного углеводородного газа, многие нефтеперерабатывающие заводы выпускают больше сжиженных газов в данной сфере, что приведёт к снижению поставок внутреннего рынка. С другой стороны, расширение установок для дегидрирования пропана требуется большое ка-

чество чистого газа, поэтому зависимость внутреннего рынка сжиженного газа от импортного газа постепенно возрастала.

Обсуждение. В 2019 году ёмкость хранения сжиженного газа составляет 3,36 млн тонн, все из которых являются резервуарами для хранения собственных ресурсов, нет общественного хранилища. Базы резервуаров для хранения СУГ в основном распределены в Северном, Южном и Восточном Китае. Хотя в стране расширяется строительство терминалов сжиженного углеводородного газа, масштабы инвестиций продолжают увеличиваться, длинный срок строительства терминала и большие суммы инвестиций привели к дефициту спроса и потребления на внутреннем рынке.

Рис. 3 – Потребление сжиженных газов в основных регионах Китая
Источник: Национальное бюро статистики КНР

Речь идёт о сухопутном переходе между Казахстаном и Китаем по перевозке сжиженных газов, порт Синьцзян-Алашанькоу, расположенный на границе между Китаем и Казахстаном, в настоящее время является единственным национальным портом в Китае, который объединяет “триединство” нефтепроводных, железнодорожных и автомобильных перевозок.

Станция Алашанькоу является важным перевалочным узлом, через которой китайские товары следуют в Европы. До 2013 года перегон Достык-Алашанькоу был единственным соединением железных дорог Казахстана и Китая. В 2016 году официальная железнодорожная линия для перевозки сжиженных газов из Казахстана до Алашанькоуской зоны торговли вошла в эксплуатацию. По этой линии Китай может перевозить газы из Казахстана своими вагон-цистернами.

Железная дорога стала еще одним важным энергетическим каналом между Китаем и странами Центральной Азии. Согласно плану, после того, как все 21 специальная железнодорожная линия будет завершена и введена в эксплуатацию, они сформируют годовой объем перевозок в 3,3 миллиона тонн, из которых ежегодно будет транспортироваться 300 000 тонн сжиженных газов, 500 000 тонн различных нефтепродуктов и 2,5 миллиона тонн других грузы общего назначения и минеральные продукты будут перевозиться ежегодно. Это эффективно расширит железнодорожные логистические каналы Китая, выходящие на Центральную Азию и Европу.

Реализация перевозки сжиженных газов железнодорожным транспортом отмечает, что железная дорога официально вошла в энергетический канал между Китаем и странами Центральной Азии, став ещё одной логистической и транспортной «артерией» для энергетической торговли.

До 1990-х годов Китай пользовался энергетической самодостаточностью из-за открытий большого месторождения Дацин в северном Китае в 1950-х годах и других обычных пьес в центральном Китае. Теперь потребление нефти в Китае превышает внутреннее производство более чем на 2:1, подпитывая поиски в стране нефти и за рубежом. Китай стал чистым импортером нефти в 1993 году, а в 2013 году на него приходилось треть всего роста нефти. В долгосрочной перспективе производство нефти и нефтепродуктов в Китае достигнет 5,6 миллиона баррелей в день к 2040 году.

Значения строительства и открытия наземных нефтегазовых переходов являются:

- ослабить напряженность в энергоснабжении;
- содействовать диверсификации каналов импорта энергоносителей для обеспечения энергетической безопасности страны;
- улучшить инфраструктуру района, где расположен трубопровод, и способствовать процессу урбанизации вдоль трубопровода;
- способствовать расширению возможностей трудоустройства в районах, через которые проходит трубопровод, стимулировать развитие национальной и местной экономики и увеличивать доходы;
- содействовать обмену и сотрудничеству с соответствующими странами региона и ускорить открытие и развитие региона для внешнего мира.

Заключение. Переоценить перспективы взаимодействия Казахстана и Китая в энергетической сфере сотрудничества невозможно. Диалог между двумя странами в сфере добычи и использования углеводородов во многом будет определяться внутриполитической и экономической ситуацией на Азиатском континенте, а также конъюнктурой на мировом энергетическом рынке. Сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики способствует укреплению отношений стратегического партнерства двух стран, отвечает интересам энергетической безопасности Китая и диверсификации нефтяного сектора Казахстана. Программа стратегического партнерства предусматривает широкие взаимовыгодные связи и разную направленность инвестиционных потоков.

References

1. Hu B, Oil and gas cooperation between China and Central Asia in an environment of political and resource competition. *Petroleum Science* (2014). -С.596-604.
2. Bo Q L and Liu G Z. Central Asia geopolitics and opportunities of Chinese oil enterprises. *International Petroleum Economics*. 2012. 10 (11). - С.35-41.
3. Liang C. *Central Asia Game New Perspective*. Beijing: Social Sciences Academic Press. 2011.
4. Michal Meidan, The structure of China's oil industry: Past trends and future prospects. *The Oxford institute for energy studies*. May 2016. -С.29-55.
6. BP Statistical Review of World Energy Jun 2022. <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-ites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf>.